

ӘОЖ 796.01:37.037

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ МАМАНДАРЫНЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ

СӘРСЕНХАНҚЫЗЫ ТАҢНҰР

Қазақ спорт және туризм академиясы 8D01401-Дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасының 2-курс доктранты, Алматы қ.

ТӨЛЕУХАН АМАНБОЛ ТӨЛЕУХАНҰЛЫ

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕ АҚ, Мәдениет, спорт және бастапқы әскери дайындық кафедрасының лекторы, Өскемен қ.

***Аңдатпа:** Мақалада дене шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби қызметінде денсаулықты сақтау технологияларын қолданудың заманауи тәсілдері ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарастырылады. Қазіргі білім беру және спорттық даярлық жүйесінде денсаулықты сақтау тек жарақаттың алдын алу немесе медициналық бақылаумен шектелмей, оқу-жаттығу процесін ғылыми негізде жоспарлау, жүктемені даралау, цифрлық мониторинг жүргізу, психологиялық қолдау көрсету, қауіпсіз орта қалыптастыру және салауатты өмір салтын жүйелі дамыту бағыттарымен тығыз байланысты. Авторлар дене шынықтыру мұғалімі, жаттықтырушы және спорт нұсқаушысының қызметін денсаулықты сақтаушы, алдын алушы, ұйымдастырушы және педагогикалық бақылаушы маман ретінде сипаттайды. Зерттеу барысында денсаулықты сақтау технологияларының мазмұны, қолдану бағыттары, практикалық маңызы, негізгі мәселелері және шешу жолдары талданды. Мақала нәтижелері дене шынықтыру сабақтарын, спорттық жаттығуларды және сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыруда қолдануға бағытталған.*

***Түйін сөздер:** денсаулықты сақтау технологиялары, дене шынықтыру, спорт, кәсіби қызмет, цифрлық мониторинг, жүктемені даралау, жарақаттың алдын алу, салауатты өмір салты.*

Кіріспе

Қазіргі қоғамда дене шынықтыру мен спорт саласының әлеуметтік маңызы артып келеді. Оқушылар, студенттер, спортшылар және ересек тұрғындар арасында дене белсенділігін арттыру, гиподинамияның алдын алу, созылмалы аурулардың қауіп факторларын төмендету, психоэмоциялық тұрақтылықты қалыптастыру дене шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби міндеттерінің маңызды бағытына айналды. Дене белсенділігінің денсаулыққа оң әсері жүрек-қан тамыр, тірек-қимыл, зат алмасу және психикалық саулық көрсеткіштерімен тығыз байланысты екені ғылыми әдебиеттерде дәлелденген [1; 2].

Дегенмен қазіргі тәжірибеде бірқатар қайшылықтар байқалады. Бір жағынан, спорттық нәтижеге жету, оқу нормативтерін орындау және жоғары қарқындылықтағы жаттығуларды қолдану қажеттілігі бар. Екінші жағынан, әр білім алушының немесе спортшының жас ерекшелігі, денсаулық жағдайы, дайындық деңгейі, психологиялық күйі және қалпына келу мүмкіндігі әртүрлі. Осыған байланысты дене шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби қызметінде денсаулықты сақтау технологияларын жүйелі қолдану өзекті мәселе болып табылады.

Денсаулықты сақтау технологиялары дене шынықтыру сабағын немесе спорттық жаттығуды қауіпсіз, тиімді, тұлғаға бағытталған және ғылыми негізделген процесс ретінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мұндай технологиялар сабақтың мазмұнын ғана емес, жүктеме көлемін, эмоционалдық ахуалды, қалпына келу уақытын, қозғалыс техникасының сапасын және қатысушылардың денсаулық көрсеткіштерін кешенді бақылауды қамтиды [3].

Зерттеудің өзектілігі

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Мақаланың өзектілігі бірнеше жағдаймен түсіндіріледі. Біріншіден, қазіргі білім беру жүйесінде дене шынықтыру сабағы тек қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастыру құралы емес, оқушылардың денсаулығын нығайтуға бағытталған педагогикалық жүйе ретінде қарастырылады. Екіншіден, спорттық даярлықта жоғары жүктемелердің көбеюі жарақат, шамадан тыс шаршау, эмоционалдық күйзеліс және мотивацияның төмендеуі сияқты қауіптерді арттырады. Үшіншіден, цифрлық технологиялардың дамуы жүрек соғу жиілігін, қозғалыс белсенділігін, ұйқы сапасын, қалпына келу деңгейін және жаттығу қарқындылығын нақты бақылауға мүмкіндік береді [4].

Дене шынықтыру және спорт маманы денсаулықты сақтау технологияларын қолданғанда тек жаттығу мазмұнын емес, сабақтың барлық құрылымын: мақсат қоюды, жүктемені мөлшерлеуді, қауіпсіздікті, эмоционалдық ахуалды, медициналық-педагогикалық бақылауды және нәтижені талдауды біртұтас жүйе ретінде ұйымдастыруы қажет. Бұл бағыт маманның кәсіби құзыреттілігін арттырып, білім алушылар мен спортшылардың денсаулық мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша дене белсенділігінің жеткіліксіздігі халық денсаулығына әсер ететін маңызды қауіп факторларының бірі болып саналады [2]. Сондықтан дене шынықтыру мамандарының кәсіби қызметінде денсаулықты сақтау технологияларын енгізу жалпы білім беру, бұқаралық спорт және жоғары жетістіктер спорты үшін де маңызды әдістемелік мәселе болып отыр.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері

Зерттеудің мақсаты – дене шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби қызметінде денсаулықты сақтау технологияларын қолданудың заманауи тәсілдерін ғылыми-әдістемелік тұрғыдан негіздеу және оларды оқу-жаттығу процесіне енгізудің тиімді жолдарын анықтау.

Зерттеудің міндеттері: 1) денсаулықты сақтау технологияларының дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық мәнін ашу; 2) дене шынықтыру мамандарының кәсіби қызметіндегі негізгі денсаулық сақтау бағыттарын сипаттау; 3) заманауи цифрлық, педагогикалық, психологиялық және профилактикалық тәсілдерді талдау; 4) денсаулықты сақтау технологияларын қолдануда кездесетін мәселелерді анықтау; 5) оқу-жаттығу процесінде денсаулықты сақтауға бағытталған шешу жолдарын ұсыну.

Денсаулықты сақтау технологияларының мазмұны

Денсаулықты сақтау технологиялары – білім алушылардың, спортшылардың және дене жаттығуларымен айналысушылардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік саулығын сақтауға, нығайтуға және дамытуға бағытталған педагогикалық, медициналық, ұйымдастырушылық және ақпараттық әдістер жиынтығы. Бұл технологиялар дене шынықтыру сабағында да, спорттық жаттығу процесінде де қолданылады.

Олардың негізгі мақсаты – адамның қозғалыс белсенділігін арттырумен қатар, ағзаға түсетін жүктеменің қауіпсіз, тиімді және жеке ерекшелікке сәйкес болуын қамтамасыз ету. Тұрақты дене белсенділігі көптеген созылмалы аурулардың алдын алуға ықпал ететіні дәлелденген [1]. Сонымен бірге ұзақ отыру, қозғалыстың аздығы және экран алдында көп уақыт өткізу қазіргі кезеңде жеке қарастырылатын қауіп факторларының қатарына жатады [5].

Дене шынықтыру маманының кәсіби қызметіндегі денсаулықты сақтау технологиялары үш негізгі қызметті орындайды: профилактикалық қызмет – жарақат, артық шаршау және функционалдық бұзылыстардың алдын алу; дамытушы қызмет – ағзаның қозғалыс, функционалдық және бейімделу мүмкіндіктерін жетілдіру; тәрбиелік қызмет – салауатты өмір салтына саналы көзқарас, жауапкершілік және өзін-өзі бақылау мәдениетін қалыптастыру [6].

Кесте 1 – Дене шынықтыру және спорт мамандарының қызметіндегі денсаулықты сақтау технологиялары

№	Технология түрі	Мазмұны	Кәсіби қызметте қолданылуы	Күтілетін нәтиже
1	Медициналық-педагогикалық бақылау	Жүрек соғу жиілігі, қан қысымы, шаршау белгілері, қалпына келу деңгейін бақылау	Сабақ пен жаттығу алдында, барысында және соңында бақылау жүргізу	Қауіпсіз жүктеме, жарақат пен артық шаршаудың алдын алу
2	Жүктемені даралау	Жас, жыныс, дайындық деңгейі, денсаулық жағдайына қарай жаттығуды бейімдеу	Топ ішінде деңгейлік тапсырмалар беру	Әр оқушының немесе спортшының мүмкіндігіне сай даму
3	Цифрлық мониторинг	Фитнес-білезік, мобильді қосымша, бейнеталдау, электрондық күнделік	Жүктеме, қадам саны, қарқын, жүрек соғу жиілігін тіркеу	Нақты дерекке сүйенген басқару
4	Психологиялық қолдау	Мотивация, өзін-өзі реттеу, эмоционалдық тұрақтылық	Жарыс алдындағы қобалжуды азайту, сабаққа қызығушылық қалыптастыру	Сенімділік, тұрақты қатысу, жағымды эмоциялық орта
5	Қауіпсіздік технологиялары	Жарақаттың алдын алу, құрал-жабдықты тексеру, техника қауіпсіздігі	Әр сабақта қауіпсіздік ережесін сақтау	Жарақат қаупінің төмендеуі
6	Қалпына келтіру технологиялары	Созылу, тыныс алу жаттығулары, релаксация, ұйқы мен демалысты бақылау	Жаттығудан кейінгі қалпына келу кезеңінде қолдану	Шаршаудың азаюы, жұмыс қабілетінің артуы
7	Салауатты өмір салтын қалыптастыру	Тамақтану, күн тәртібі, зиянды әдеттердің алдын алу	Тәрбие сағаты, кеңес, жеке әңгіме, ата-анамен жұмыс	Денсаулық мәдениетінің қалыптасуы

Талқылау

Дене шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби қызметінде денсаулықты сақтау технологияларын қолдану бірнеше деңгейде жүзеге асады. Бірінші деңгей – сабақ немесе жаттығу құрылымын дұрыс ұйымдастыру. Бұл жерде дайындық, негізгі және қорытынды бөлімдердің физиологиялық заңдылықтарға сай құрылуы маңызды. Дайындық бөлімінде ағзаны жүктемеге біртіндеп бейімдеу, негізгі бөлімде қозғалыс міндеттерін орындау, қорытынды бөлімде тыныс алу мен қалпына келтіру жаттығуларын қолдану қажет [7].

Екінші деңгей – жүктемені даралау. Бірдей жаттығу барлық оқушыға немесе спортшыға бірдей әсер етпейді. Мысалы, дайындық деңгейі төмен оқушы үшін орташа қарқынның өзі жоғары жүктеме болуы мүмкін, ал тәжірибелі спортшы үшін ол жеткіліксіз болады. Сондықтан маман жаттығу көлемін, қарқындылығын, қайталау санын, демалыс аралығын және күрделілік деңгейін жеке ерекшеліктерге қарай реттеуі тиіс [8].

Үшінші деңгей – цифрлық технологияларды қолдану. Қазіргі фитнес-трекерлер, мобильді қосымшалар, бейнеталдау бағдарламалары, электрондық журналдар және онлайн бақылау жүйелері маманға нақты деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мысалы, жүрек соғу жиілігі арқылы жаттығу қарқындылығын бағалау, бейнежазба арқылы қимыл техникасын талдау, электрондық күнделік арқылы оқушының белсенділік динамикасын

бақылау тиімді нәтиже береді. Бұл тәсіл жаттығу процесін интуицияға емес, нақты көрсеткіштерге сүйеніп басқаруға жағдай жасайды [4].

Төртінші деңгей – психологиялық саулықты сақтау. Спорттық нәтиже қуалау кезінде кейбір оқушыларда қобалжу, өзіне сенімсіздік, жарыстан қорқу, сәтсіздіктен кейін мотивацияның төмендеуі байқалады. Сондықтан дене шынықтыру маманы тек жаттығу беруші емес, қолдаушы педагог болуы керек. Дене белсенділігі психологиялық саулық, мотивация және мінез-құлықтық тұрақтылықпен тығыз байланысты [9].

Бесінші деңгей – қауіпсіздік пен профилактика. Дене шынықтыру сабағында жарақаттың негізгі себептері: жеткіліксіз қыздыру, дұрыс емес техника, шамадан тыс жүктеме, құрал-жабдықтың жарамсыздығы, оқушының денсаулық жағдайын ескермеу. Сондықтан қауіпсіздік нұсқаулығы формалды түрде емес, әр сабақтың нақты мазмұнымен байланыстырылып жүргізілуі тиіс.

Диаграмма 1 – Денсаулықты сақтау технологияларын қолдану тиімділігінің шартты көрсеткіші

Диаграмма денсаулықты сақтау технологиялары кешенді қолданылғанда ең жоғары нәтиже қауіпсіздік, салауатты өмір салтын қалыптастыру және жүктемені даралау бағыттарында байқалатынын көрсетеді. Ал цифрлық бақылау мен психологиялық қолдау бағыттары қосымша әдістемелік дайындықты талап етеді.

Негізгі мәселелер

Дене шынықтыру және спорт мамандарының тәжірибесінде денсаулықты сақтау технологияларын қолдануға кедергі болатын бірнеше мәселе бар. Біріншіден, кейбір мамандар денсаулық сақтау жұмысын тек қауіпсіздік ережесін түсіндірумен шектейді. Екіншіден, оқу-жаттығу процесінде жеке ерекшеліктер толық ескерілмейді. Үшіншіден, цифрлық құралдарды қолдану жүйесіз сипатта болады. Төртіншіден, дене шынықтыру сабақтарында психологиялық қолдау және қалпына келтіру жаттығулары жеткіліксіз қолданылады. Бесіншіден, ата-аналармен, медицина қызметкерлерімен және психологтармен бірлескен жұмыс барлық жерде тұрақты жолға қойылмаған.

Бұл мәселелер дене шынықтыру мен спорт саласында денсаулықты сақтау технологияларын қолданудың кешенді моделін қажет етеді. Егер жүктеме тек норматив орындауға бағытталса, сабақтың саулықтыру мүмкіндігі төмендейді. Ал егер маман оқушының немесе спортшының функционалдық жағдайын, эмоционалдық күйін және қалпына келу деңгейін ескерсе, оқу-жаттығу процесінің сапасы мен қауіпсіздігі артады [10].

Шешу жолдары

1. Жүктемені ғылыми негізде жоспарлау. Әр сабақта жаттығудың мақсаты, көлемі, қарқыны, қайталау саны және демалыс уақыты нақты белгіленуі керек.

2. Деңгейлік тапсырмалар жүйесін енгізу. Оқушылар мен спортшылар дайындық деңгейіне қарай негізгі, жеңілдетілген және күрделендірілген тапсырмалар орындауы тиіс.

3. Цифрлық бақылауды жүйелеу. Жүрек соғу жиілігі, қадам саны, қозғалыс белсенділігі, ұйқы және қалпына келу көрсеткіштері электрондық бақылау парағына енгізілуі қажет.

4. Психологиялық қолдау механизмін күшейту. Мотивациялық әңгіме, жетістік күнделігі, өзін-өзі бағалау парағы және жарыс алдындағы тыныс алу жаттығулары қолданылуы тиіс.

5. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру. Құрал-жабдықты тексеру, дұрыс қыздыру, жаттығу техникасын үйрету және жарақат қаупін алдын ала бағалау міндетті болуы керек.

6. Қалпына келтіру құралдарын қолдану. Сабақ соңында созылу, тыныс алу, релаксация, жүрек соғу жиілігін қалпына келтіру жаттығулары жүйелі жүргізілуі қажет.

7. Пәнаралық байланыс орнату. Дене шынықтыру маманы медицина қызметкері, психолог, сынып жетекшісі және ата-анамен бірлесіп жұмыс істеуі керек.

Практикалық модель

Дене шынықтыру және спорт мамандары үшін денсаулықты сақтау технологияларын қолданудың практикалық моделі төмендегідей болуы мүмкін: диагностика → жеке ерекшелікті анықтау → жүктемені жоспарлау → қауіпсіз жаттығу ұйымдастыру → цифрлық және педагогикалық бақылау → қалпына келтіру және психологиялық қолдау → нәтижені талдау және түзету. Бұл модельдің артықшылығы – денсаулықты сақтау жұмысын бір реттік шара емес, үздіксіз педагогикалық процесс ретінде қарастыруында.

Қорытынды

Қорыта айтқанда, дене шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби қызметінде денсаулықты сақтау технологияларын қолдану қазіргі білім беру мен спорттық даярлық жүйесінің маңызды талабы болып табылады. Денсаулықты сақтау технологиялары сабақ пен жаттығу процесінің қауіпсіздігін арттырып қана қоймай, оқушылар мен спортшылардың дене дайындығын, функционалдық мүмкіндігін, психологиялық тұрақтылығын және салауатты өмір салтына қызығушылығын қалыптастырады.

Заманауи тәсілдердің ішінде жүктемені даралау, медициналық-педагогикалық бақылау, цифрлық мониторинг, бейнеталдау, психологиялық қолдау, қалпына келтіру жаттығулары және қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру ерекше орын алады. Бұл технологиялар кешенді түрде қолданылған жағдайда дене шынықтыру сабағы мен спорттық жаттығу тек нәтиже қуалайтын процесс емес, тұлғаның денсаулығын сақтайтын, дамытатын және өмірлік белсенділігін арттыратын педагогикалық ортаға айналады.

Сондықтан болашақта дене шынықтыру және спорт мамандарын даярлау бағдарламаларында денсаулықты сақтау технологиялары, цифрлық мониторинг, спорттық қауіпсіздік, психологиялық қолдау және жеке жүктемені басқару мәселелеріне көбірек көңіл бөлу қажет. Бұл бағыт дені сау, белсенді, төзімді және әлеуметтік жауапты тұлғаны қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады.

Диагностика ↓
Жеке ерекшелікті анықтау ↓
Жүктемені жоспарлау ↓
Қауіпсіз жаттығу ұйымдастыру ↓
Цифрлық және педагогикалық бақылау ↓
Қалпына келтіру және психологиялық қолдау ↓
Нәтижені талдау және түзету

Сурет 1 – Денсаулықты сақтау технологияларын қолданудың практикалық моделі

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Warburton D. E. R., Nicol C. W., Bredin S. S. D. Health benefits of physical activity: the evidence // Canadian Medical Association Journal. – 2006. – Vol. 174, № 6. – P. 801–809.
2. World Health Organization. Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. – Geneva: World Health Organization, 2018. – 104 p.
3. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. – Geneva: World Health Organization, 2020. – 104 p.
4. Liguori G., Feito Y., Fountaine C., Roy B. A. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. – 11th ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021. – 544 p.
5. Tremblay M. S., Aubert S., Barnes J. D., Saunders T. J., Carson V., Latimer-Cheung A. E., Chastin S. F. M., Altenburg T. M., Chinapaw M. J. M. Sedentary Behavior Research Network terminology consensus project: process and outcome // International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. – 2017. – Vol. 14. – Article 75.
6. Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека. – Москва: Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.
7. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
8. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 752 с.
9. Biddle S. J. H., Mutrie N., Gorely T. Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions. – 3rd ed. – London; New York: Routledge, 2015. – 428 p.
10. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Москва: Академия, 2014. – 480 с.
11. Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие. – Москва: ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с.
12. Назаренко Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – Москва: Владос, 2002. – 240 с.